

REFUGI

Nil Pinyol // InLoft

Un refugi és un lloc on et pots amagar o posar quan fa mal temps, tens por o hi ha algun perill. És un espai que et protegeix i et fa sentir segur. Pot ser una cabana, una cova, una casa... o qualsevol lloc on estiguis a cobert

refugi

Del llatí *refugius*

1. (*f.*) Un refugi és un lloc, construcció o espai dissenyat per protegir persones, animals o coses d'un perill, inclemència del temps o amenaça. Proporciona aixopluc, seguretat i empara, podent ser una estructura física (com una cabana de muntanya o búnquer) o un espai figurat de protecció.

Un refugi és aquell lloc a la muntanya on el món queda lluny i el silenci et protegeix. Pot ser una cabana, una roca o només un racó entre arbres, però quan hi arribes sents que la natura t'abraça i et deixa descansar.

Mapa topogràfic de Copons

Anoia, Barcelona

Escala 1:25.000

Equidistància corbes: 10 m

Sistema de referència: ETRS89 / UTM zona 31N

Llegenda

- Corba de nivell (cada 10 m)
- Corba de nivell mestra (cada 50 m)
- 867 • Cota puntual
- Cursos d'aigua permanents
- - - Cursos d'aigua intermitents
- Carretera local
- - - Cami rural / pista
- Edificacions
- ⊕ Església / ermita
- Vegetació

